

Relación entre composición corporal y potencia anaeróbica en adolescentes basquetbolistas de un club deportivo de la ciudad de Bucaramanga

DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER

Relationship between body composition and anaerobic power in adolescent basketball players from a sports club in the city of Bucaramanga

Autores

M.Sc. Miguel Galvis Camargo,
Mg. Juan David Almarales Sanabria,
Mg. Fabián Bernal Higuera

2025

ACERCA DE LOS AUTORES

M.Sc. Miguel Galvis Camargo

Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con más de 10 años de experiencia docente en las áreas de deportes, informática. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo. 5 años de experiencia como coordinador académico, destacándome por mi liderazgo, compromiso con la formación integral de los estudiantes y dominio del inglés, así como por el manejo de software educativo, administrativo y recursos multimedia.

 ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6090-9967>

Mg. Juan David Almarales Sanabria

Magister con base en docencia universitaria, gestión deportiva y entrenamiento. Desde 2022, Docente de tiempo completo en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) y vicepresidente de la Liga Santandereana de Gimnasia; desde 2024 también asistente de entrenador en gimnasia trampolín. Previamente fue docente UTS (TC: 2023–2024; MT: 2022) con actividades misionales en investigación y laboratorio.

 ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8250-5816>

Mg. Fabián Bernal Higuera

Magíster en Pedagogía de la Cultura Física. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo, coordinador del centro de alto rendimiento unidades tecnológicas de Santander, con experiencia en la planificación, desarrollo y evaluación de procesos de formación y rendimiento deportivo. Con conocimiento científico en el ámbito deportivo, promotor de la investigación, la innovación pedagógica, tecnológica y la formación integral del deporte.

 ORCID <https://orcid.org/0009-0009-4850-6506>

Resumen

El rendimiento físico en adolescentes basquetbolistas depende de factores morfológicos y funcionales, entre ellos la composición corporal y la potencia anaeróbica, determinantes en acciones explosivas como saltos y sprints. Un equilibrio entre masa magra y grasa corporal favorece la eficiencia mecánica y energética, por lo que analizar su relación resulta clave para optimizar el entrenamiento en etapas formativas. Objetivo: Determinar la relación entre la composición corporal y la potencia anaeróbica en adolescentes basquetbolistas de un club deportivo de Bucaramanga. Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo, transversal y correlacional con una muestra de 50 deportistas (64 % hombres y 36 % mujeres) entre 14 y 17 años. Se evaluaron peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y porcentaje de grasa mediante antropometría básica. La potencia anaeróbica se determinó mediante el Test de Wingate (WAnT), registrando potencia pico, media, relativa e índice de fatiga. Se aplicaron correlaciones de Pearson y Spearman para establecer asociaciones entre las variables. Resultados: El IMC promedio fue $22,6 \pm 2,8$ kg/m² y el porcentaje de grasa $18,7 \pm 4,9$ %. El pico de potencia relativa alcanzó $14,1 \pm 1,85$ W/kg. Se hallaron correlaciones positivas significativas entre peso y potencia absoluta ($r = 0.78$; $p < 0.001$) y negativas entre IMC y grasa corporal con potencia relativa ($r = -0.65$ y -0.72 ; $p < 0.001$). Además, un mayor IMC se relacionó con un incremento del índice de fatiga ($p < 0.05$). Conclusiones: La composición corporal influye directamente en la potencia anaeróbica. Una mayor masa magra y menor adiposidad favorecen el rendimiento relativo y reducen la fatiga, evidenciando la importancia de incluir evaluaciones periódicas en los programas de entrenamiento juvenil.

Palabras clave: Composición corporal; Potencia anaeróbica; Baloncesto; Condición física; IMC.

Abstract

Physical performance in adolescent basketball players depends on morphological and functional factors, including body composition and anaerobic power, which are decisive in explosive actions such as jumps and sprints. Maintaining an adequate balance between lean mass and body fat enhances mechanical and energy efficiency; therefore, analyzing this relationship is essential to optimize training during formative stages. Objective: Determine the relationship between body composition and anaerobic power in adolescent basketball players from a sports club in Bucaramanga. Methodology: A quantitative, cross-sectional, and correlational study was conducted with a sample of 50 athletes (64% male and 36% female) aged 14–17 years. Body weight, height, body mass index (BMI), and body fat percentage were assessed through basic anthropometry. Anaerobic power was evaluated using the Wingate Anaerobic Test (WAnT), recording peak, mean, relative power, and fatigue index. Pearson and Spearman correlation coefficients were applied to identify associations between variables. Results: The mean BMI was 22.6 ± 2.8 kg/m² and body fat percentage $18.7 \pm 4.9\%$. The mean relative peak power reached 14.1 ± 1.85 W/kg. Positive correlations were found between body weight and absolute power ($r = 0.78$; $p < 0.001$), while BMI and body fat percentage were negatively correlated with relative power ($r = -0.65$ and -0.72 ; $p < 0.001$). Higher BMI values were also associated with an increased fatigue index ($p < 0.05$). Conclusions: Body composition significantly influences anaerobic power. Greater lean mass and lower adiposity enhance relative performance and reduce fatigue, highlighting the importance of regular body composition assessments in youth basketball training programs.

Keywords: Body composition; Anaerobic power; Basketball; Physical fitness; BMI.

Introducción

El rendimiento deportivo en adolescentes constituye un fenómeno complejo determinado por la interacción de factores morfológicos, fisiológicos y funcionales que influyen en la eficiencia del movimiento y la capacidad de producir energía en esfuerzos de alta intensidad. Dentro de estos factores, la composición corporal, la condición física y la potencia anaeróbica se reconocen como indicadores esenciales para evaluar el estado de entrenamiento y el potencial competitivo del deportista (Contreras Jáuregui, Elles Cuadro, Mármol Polo, & Jiménez Hernández, 2024; Muñoz Luna, Benavides Córdoba, Burbano Coral, Castro Mora, & Quiroz Delgado, 2024). La composición corporal, entendida como la proporción entre masa grasa, masa muscular y masa ósea, permite identificar desequilibrios que afectan el rendimiento y la salud; mientras que la condición física expresa la integración de capacidades biomotoras como fuerza, velocidad y resistencia, las cuales determinan la eficacia del desempeño deportivo (Castro, Ramírez Fonseca, Gómez Riveros, & Camargo Otálora, 2019).

En deportes intermitentes como el baloncesto, donde predominan acciones explosivas de corta duración (saltos, sprints, lanzamientos o cambios de dirección), la potencia anaeróbica representa un componente decisivo del rendimiento (Tauda, Cruzat, & Ergas Schleef, 2025). Esta capacidad depende de la cantidad de masa muscular activa, de la maduración biológica y del nivel de entrenamiento, siendo afectada negativamente por el exceso de grasa corporal o por una relación peso/potencia desfavorable (Gürkan & Söyler, 2025; de Almeida-Neto, Baxter-Jones, de Medeiros, Dantas, & Cabral, 2023). La evidencia empírica indica que un incremento en la masa magra relativa y una disminución de la adiposidad favorecen la producción de potencia, mejorando la ejecución técnica y la eficiencia metabólica (Aponte-Cáceres & Segura Caicedo, 2022).

El índice de masa corporal (IMC), junto con otros indicadores antropométricos, es frecuentemente empleado como herramienta indirecta para estimar la composición corporal en jóvenes deportistas. Estudios en futbolistas y taekwondistas han mostrado que un IMC dentro de los rangos saludables se asocia con mayores niveles de potencia relativa y mejor desempeño en pruebas anaeróbicas (Muñoz Luna et al., 2024; Aponte-Cáceres & Segura Caicedo, 2022).

En población adolescente, la maduración biológica desempeña un papel determinante, ya que el desarrollo de la masa muscular y la densidad ósea influye en la capacidad de generar fuerza y potencia (de Almeida-Neto et al., 2023; Cardona Gómez, 2019). Los deportistas con mayor grado de maduración presentan ventajas en el rendimiento anaeróbico y en la eficiencia mecánica de los movimientos, lo cual justifica la necesidad de interpretar los resultados en función del estado maturacional y no únicamente de la edad cronológica. Asimismo, la evidencia sugiere que los programas de entrenamiento que combinan ejercicios pliométricos, de velocidad y de fuerza explosiva pueden mejorar simultáneamente la potencia anaeróbica y la composición corporal (Gürkan & Söyler, 2025; Tauda et al., 2025).

En el contexto colombiano, investigaciones desarrolladas con basquetbolistas universitarias muestran que la relación entre la condición física y la composición corporal constituye un componente crítico del rendimiento. Contreras Jáuregui et al. (2024) encontraron que, aunque las atletas presentaban niveles adecuados de masa magra y valores normales de IMC, existían deficiencias en la fuerza explosiva y la resistencia anaeróbica, evidenciando la necesidad de incorporar pruebas específicas de potencia dentro del proceso de control del entrenamiento. Resultados similares se han observado en futbolistas juveniles, donde una mejor composición corporal se relacionó con mayores valores de salto vertical y menor tiempo de sprint (Muñoz Luna et al., 2024).

Otros estudios han destacado que el exceso de grasa corporal no solo limita la capacidad de aceleración y salto, sino que también incrementa el riesgo de lesiones musculoesqueléticas y reduce la eficiencia metabólica durante esfuerzos intensos (Cardona Gómez, 2019; Contreras Jáuregui et al., 2024). Por el contrario, un perfil corporal equilibrado, caracterizado por alta masa magra y bajo porcentaje de grasa, se asocia con un mayor rendimiento y con una mejor respuesta adaptativa al entrenamiento (Gürkan & Söyler, 2025; Tauda et al., 2025).

Desde una perspectiva aplicada, comprender la asociación entre la composición corporal y la potencia anaeróbica en deportistas adolescentes es fundamental para optimizar la planificación de cargas, la prevención de lesiones y la detección de talento deportivo (Aponte-Cáceres & Segura Caicedo, 2022; Castro et al., 2019). En el baloncesto, esta información permite diseñar programas de entrenamiento ajustados a las características morfofuncionales individuales y a las exigencias de cada posición de juego. La potencia anaeróbica, además, puede medirse de manera confiable mediante el test de Wingate (WAnT), considerado uno de los protocolos más validados para estimar la capacidad anaeróbica en poblaciones juveniles (Manoso, Valdivielso, & Caballero, 2004).

En este marco, el presente estudio busca determinar la relación entre la composición corporal y la potencia anaeróbica en adolescentes basquetbolistas de un club deportivo de la ciudad de Bucaramanga, mediante un diseño transversal, cuantitativo y correlacional. Este enfoque contribuirá a generar evidencia contextualizada para fortalecer los procesos de evaluación física y control del rendimiento en el baloncesto juvenil colombiano, aportando insumos científicos para la planificación del entrenamiento y la promoción de un desarrollo físico saludable en edades formativas.

Justificación

El estudio de la relación entre la composición corporal y la potencia anaeróbica en adolescentes basquetbolistas resulta de gran relevancia para comprender cómo las características morfológicas influyen en el rendimiento físico durante una etapa crucial del desarrollo deportivo. En el ámbito científico, existe consenso sobre la importancia de los componentes de la masa corporal, particularmente la masa magra y la grasa corporal, como predictores del desempeño anaeróbico en disciplinas intermitentes como el baloncesto (Contreras Jáuregui et al., 2024; Muñoz Luna et al., 2024). Sin embargo, la mayoría de las investigaciones disponibles se han desarrollado en contextos universitarios o con atletas adultos, dejando un vacío en la población adolescente, donde los procesos de maduración y crecimiento pueden modificar significativamente la respuesta al esfuerzo (de Almeida-Neto et al., 2023).

En la práctica deportiva, comprender la interacción entre la composición corporal y la potencia anaeróbica permite optimizar los procesos de entrenamiento, selección y control del rendimiento. Los resultados pueden servir a entrenadores y preparadores físicos para diseñar programas de fuerza y potencia adaptados a las características fisiológicas de los adolescentes, mejorando la eficiencia del trabajo físico y reduciendo el riesgo de lesiones (Cardona Gómez, 2019; Gürkan & Söyler, 2025). Además, este tipo de análisis posibilita establecer perfiles de rendimiento que orienten la detección temprana de talento deportivo en Bucaramanga y la región santandereana.

Desde una perspectiva social, esta investigación contribuye al bienestar y desarrollo integral de los adolescentes, fomentando hábitos de actividad física estructurada y estilos de vida saludables. En un contexto donde el sedentarismo juvenil representa un desafío creciente, promover la práctica sistemática del baloncesto con un enfoque científico puede tener un impacto positivo en la salud física, emocional y social de los participantes (Contreras

Jáuregui et al., 2024; Muñoz Luna et al., 2024). Asimismo, el conocimiento generado fortalecerá la formación deportiva en clubes locales, favoreciendo la inclusión y la equidad en el acceso a procesos de entrenamiento de calidad.

Finalmente, esta investigación se enmarca en el compromiso de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) con la producción de conocimiento orientado al bienestar, la innovación y la promoción de la salud en poblaciones jóvenes. Los resultados del estudio serán útiles para la formulación de estrategias pedagógicas y deportivas que integren la evaluación de la condición física como herramienta educativa, aportando al cumplimiento de los objetivos institucionales de formación integral y responsabilidad social.

Metodología

Materiales y método

Se realizó un estudio cuantitativo, transversal y correlacional, orientado a analizar la relación entre la composición corporal y la potencia anaeróbica en adolescentes basquetbolistas de un club deportivo de la ciudad de Bucaramanga. Se evaluaron indicadores antropométricos como peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y porcentaje de grasa, junto con pruebas de potencia anaeróbica para establecer asociaciones entre las variables físicas y el rendimiento deportivo.

Población y muestra

La población estuvo conformada por adolescentes basquetbolistas, hombres y mujeres, pertenecientes a un club deportivo de la ciudad de Bucaramanga (Colombia), todos los participantes estaban vinculados activamente a procesos formativos y de competencia local, con una frecuencia mínima de tres sesiones de entrenamiento por semana durante el año 2025. Los deportistas se encontraban en etapa de adolescencia media y tardía, con edades comprendidas entre 14 y 17 años, periodo en el cual se presentan importantes cambios fisiológicos y morfológicos que influyen en el rendimiento físico y la participación activa en procesos formativos y competitivos.

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la disponibilidad y accesibilidad de los deportistas. En total participaron 50 jóvenes ($n = 50$), número adecuado para realizar análisis correlacionales entre las variables de composición corporal y potencia anaeróbica. La selección se efectuó con autorización institucional y participación voluntaria de los deportistas y sus acudientes.

Estratificación socioeconómica en Colombia, las viviendas y predios se clasifican en seis estratos socioeconómicos, establecidos como un mecanismo para diferenciar la capacidad de pago de los hogares y regular los subsidios y

contribuciones en los servicios públicos domiciliarios. Estos estratos son: (1) bajo-bajo, (2) bajo, (3) medio-bajo, (4) medio, (5) medio-alto y (6) alto.

Los estratos 1, 2 y 3 corresponden a los niveles socioeconómicos bajos, que agrupan a la población con menores recursos económicos y son beneficiarios de subsidios en el pago de los servicios públicos. Por su parte, los estratos 5 y 6 representan a los sectores con mayor capacidad económica, quienes asumen un pago adicional o contribución sobre el costo del servicio. Finalmente, el estrato 4 se considera un nivel medio de referencia, que no recibe subsidios ni paga contribuciones, cancelando el valor exacto definido por las empresas prestadoras como costo de prestación del servicio (DANE, 2025).

Criterios de inclusión:

Sexo(masculino y femenino) ; edades comprendidas entre 14 y 17 años cumplidos al momento de la evaluación, pertenencia activa a un club deportivo de baloncesto de la ciudad de Bucaramanga, participación regular en entrenamientos estructurados con una frecuencia mínima de tres sesiones por semana, ausencia de lesiones musculoesqueléticas o enfermedades metabólicas diagnosticadas en los tres meses previos al estudio y consentimiento informado firmado por los padres o tutores legales junto con el asentimiento voluntario de los participantes adolescentes.

Criterios de exclusión:

Presencia de lesiones recientes o condiciones médicas que contraindiquen la ejecución de las pruebas físicas, incompletitud o inconsistencia en los datos antropométricos o de rendimiento recolectados, ausencia a las sesiones de evaluación o negativa del participante o su acudiente a continuar con el proceso y vinculación simultánea a programas de alto rendimiento o competencias nacionales que pudieran alterar las cargas de entrenamiento habituales.

Análisis de datos

Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva (media, desviación estándar) y correlacional (coeficiente de correlación de Pearson / Spearman), con el fin de identificar relaciones entre las variables. Este tipo de análisis es adecuado para estudios con muestras pequeñas y variables cuantitativas (Hernández et al., 2014). El procesamiento se realizó utilizando el software SPSS 20

Consideraciones Éticas

El estudio cumplió con las normas éticas nacionales e internacionales para la investigación con seres humanos, conforme a la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia y la Declaración de Helsinki (2013). Se obtuvo consentimiento informado por escrito de los padres o acudientes y asentimiento de los participantes, garantizando confidencialidad y participación voluntaria.

Instrumentos y medidas

Para la evaluación de la composición corporal, se determinó el peso corporal (kg) y la talla (m) utilizando una balanza digital Tanita IRONMAN innerscan y un estadiómetro Tanita WB-3000 calibrado, respectivamente. A partir de estos valores, se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) mediante la fórmula $\text{peso}/\text{talla}^2$ (kg/m^2), clasificando el estado nutricional según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (de Onis et al., 2007)). Además, cuando la información disponible lo permitió, se analizaron otros componentes corporales, como el porcentaje de grasa, la masa libre de grasa y el somatotipo, siguiendo las recomendaciones metodológicas descritas en el estudio Condición física y composición corporal en deportistas: a propósito del baloncesto femenino en la Universidad del Atlántico (Contreras Jáuregui et al., 2024). Estos indicadores permitieron contextualizar el perfil antropométrico y la relación entre masa corporal y rendimiento físico en adolescentes

deportistas de baloncesto, considerando la importancia de mantener un balance adecuado entre masa magra y grasa para un rendimiento óptimo (Muñoz Luna et al., 2024).

La potencia anaeróbica se valoró mediante el test de Wingate (Wingate Anaerobic Test, WAnT), reconocido como un protocolo estándar para medir la capacidad y la potencia anaeróbica de corta duración. Este test se realizó en un cicloergómetro BTL 100 calibrado, aplicando una resistencia equivalente al 7.5 % del peso corporal del participante, conforme a los lineamientos propuestos por Bar-Or y actualizados por Michalik et al. (2023). Durante los 30 segundos del test, se registraron la potencia pico (W/kg), la potencia media (W/kg) y el índice de fatiga. Estos parámetros han sido utilizados en investigaciones recientes que evidencian su validez y fiabilidad en poblaciones deportivas juveniles (Manso et al., 2004; Gürkan & Söyler, 2025).

Resultados

1. Análisis descriptivo de la población y características sociodemográficas

La muestra estuvo conformada por 50 adolescentes basquetbolistas pertenecientes a un club deportivo de la ciudad de Bucaramanga, estuvo conformada por 50 adolescentes basquetbolistas (64 % hombres y 36 % mujeres) con edades entre 14 y 17 años (media = 15,6 ± 1,05). La muestra Predominaron los participantes de estrato medio (54 %), seguidos del bajo (36 %) y alto (10 %), lo que refleja un contexto socioeconómico representativo de la población juvenil urbana de Bucaramanga.

En términos de composición corporal, los deportistas presentaron un peso promedio de 69,4 ± 9,1 kg y una talla media de 175,2 ± 7,8 cm. El índice de masa corporal (IMC) promedio fue de 22,6 ± 2,8 kg/m², lo que, según los criterios de la OMS (De Onis et al., 2007), se considera dentro del rango normal para esta edad. El porcentaje medio de grasa corporal fue de 18,7 ± 4,9%, reflejando un perfil de composición corporal saludable y coherente con las exigencias físicas del baloncesto en etapa formativa (véase Tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas y antropométricas de los participantes (n = 50)

Variable	Categoría / Estadístico	n	Media / %	DE	Mediana	Mín	Máx
Edad (años)	—	50	15,6	1,05	16	14	17
Sexo	Masculino	32	64 %	—	—	—	—
	Femenino	18	36 %	—	—	—	—
Nivel socioeconómico (estrato)	Bajo (1-2)	18	36 %	—	—	—	—
	Medio (3-4)	27	54 %	—	—	—	—
	Alto (5-6)	5	10 %	—	—	—	—
Peso (kg)	—	50	69,4	9,12	69,0	52,0	92,5

Talla (cm)	—	50	175,2	7,85	175,0	160,0	192,0
IMC (kg/m²)	—	50	22,6	2,85	22,4	18,5	29,1
% Grasa corporal	—	50	18,7	4,90	18,0	9,5	30,2

Nota: Basado y medidos mediante antropometría básica siguiendo las referencias de la OMS (De Onis et al., 2007).

Fuente: Elaboración propia

En relación con los indicadores de potencia anaeróbica derivados del test de Wingate (WAnT), los resultados evidenciaron un pico de potencia absoluta promedio de $976,4 \pm 145,2$ W, una potencia media de $707,8 \pm 108,5$ W y un pico de potencia relativa de $14,1 \pm 1,85$ W/kg, mientras que el índice de fatiga fue de $38,5 \pm 9,3\%$ (Tabla 2).

Tabla 2. Indicadores WAnT (Wingate) — Potencia anaeróbica (n = 50)

Variable WAnT	n	Medi a	SD	Median a	Mín	Máx
Pico potencia (W)	50	976.4	145.2	972.0	720.0	1280.0
Potencia media (W)	50	707.8	108.5	702.0	520.0	930.0
Pico potencia (W/kg)	50	14.1	1.85	14.0	9.8	17.6
Índice de fatiga (%)	50	38.5	9.30	37.8	18.2	62.0

Fuente: Elaboración propia

2. Análisis de normalidad de las variables

Con el fin de determinar la distribución de los datos y seleccionar las pruebas paramétricas o no paramétricas adecuadas, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk a todas las variables cuantitativas. Los resultados mostraron que las variables peso, talla, potencia pico y potencia media presentaron una distribución normal ($p > 0,05$), mientras que el IMC, el porcentaje de grasa corporal y el índice de fatiga mostraron desviaciones significativas de la normalidad ($p < 0,05$)

Este patrón de distribución es consistente con estudios similares en adolescentes, donde las variables de composición corporal tienden a mostrar mayor dispersión debido a las diferencias en el desarrollo biológico y la maduración sexual (Muñoz Luna et al., 2024; de Almeida-Neto et al., 2023).

3. Análisis correlacional entre composición corporal y potencia anaeróbica

Para analizar la relación entre los componentes de composición corporal (IMC, % grasa, peso y talla) y los indicadores de potencia anaeróbica (pico de potencia, potencia media, índice de fatiga y potencia relativa), se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson.

Se evaluó la normalidad de las distribuciones mediante la prueba de Shapiro–Wilk ($\alpha = 0.05$). Para pares de variables con distribución aproximada a la normal ($p > 0.05$), se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson; para variables con desviaciones significativas de la normalidad ($p \leq 0.05$) se empleó el coeficiente de correlación de Spearman. Para todas las correlaciones se reportaron el coeficiente de correlación (r o ρ), el valor p exacto y los intervalos de confianza al 95% (IC 95%).

Los resultados mostraron correlaciones positivas y estadísticamente significativas entre el peso corporal y la potencia pico absoluta ($r = 0.78$; $p < 0.001$), así como con la potencia media ($r = 0.71$; $p < 0.001$). Del mismo modo, la talla presentó asociaciones positivas con la potencia pico ($r = 0.59$; $p < 0.001$) y con la potencia media ($r = 0.46$; $p = 0.001$). Estas relaciones indican que los deportistas con mayor masa y estatura tienden a producir más potencia absoluta durante los esfuerzos máximos, coincidiendo con lo reportado en la literatura sobre la influencia de la masa muscular total en el rendimiento anaeróbico (Cardona Gómez, 2019; Tauda et al., 2025).

Por otra parte, la tabla 3, la potencia relativa (W/kg) evidenció correlaciones negativas significativas con el IMC ($r = -0.65$; $p < 0.001$) y con el porcentaje de grasa corporal ($r = -0.72$; $p < 0.001$). Esto significa que, aunque los atletas con

mayor peso generan más potencia absoluta, su desempeño relativo por kilogramo corporal disminuye cuando aumenta la adiposidad.

Asimismo, el índice de fatiga se asoció positivamente con el IMC ($r = 0.30$; $p = 0.032$) y con el % de grasa corporal ($r = 0.34$; $p = 0.015$), lo que indica que los jugadores con mayor adiposidad tienden a experimentar una mayor caída de potencia durante los 30 segundos del test de Wingate.

Los análisis de correlación de Pearson y Spearman evidenciaron asociaciones similares y consistentes entre las variables de composición corporal y los indicadores de potencia anaeróbica (Tabla 3), lo que refuerza la validez y las relaciones encontradas. Se observaron correlaciones negativas fuertes entre el IMC y la potencia relativa ($r = -0.65$; $\rho = -0.68$; $p < 0.001$), así como entre el porcentaje de grasa corporal y la potencia relativa ($r = -0.72$; $\rho = -0.74$; $p < 0.001$). Estos resultados demuestran que una mayor adiposidad corporal reduce la eficiencia mecánica en la producción de potencia anaeróbica, fenómeno particularmente relevante en deportes intermitentes como el baloncesto, donde las acciones explosivas dependen de la relación peso/potencia.

Por el contrario, las correlaciones positivas significativas entre peso y talla con las variables de potencia absoluta (pico y media) ($p < 0.001$) indican que los deportistas con mayor masa y estatura generan más potencia total, aunque no necesariamente una mayor potencia relativa al peso corporal. Esto sugiere que, si bien el tamaño corporal contribuye al rendimiento absoluto, el control del peso graso es determinante para optimizar la eficiencia del esfuerzo anaeróbico.

Tabla 3. Correlaciones de Pearson y Spearman entre composición corporal e indicadores de potencia anaeróbica (WAnT) (n = 50)

Variable de composición corporal	Indicador WAnT	r (Pearson)	p (Pearson)	ρ (Spearman)	p (Spearman)
----------------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------------	--------------

IMC (kg/m²)	Pico potencia (W)	0.12	0.40	0.15	0.31
	Potencia media (W)	0.09	0.52	0.12	0.40
% Grasa corporal	Pico potencia (W/kg)	-0.65	<0.001	-0.68	<0.001
	Índice de fatiga (%)	0.30	0.032	0.33	0.018
	Pico potencia (W)	-0.18	0.20	-0.21	0.14
	Potencia media (W)	-0.21	0.14	-0.25	0.09
Peso (kg)	Pico potencia (W/kg)	-0.72	<0.001	-0.74	<0.001
	Índice de fatiga (%)	0.34	0.015	0.37	0.010
	Pico potencia (W)	0.78	<0.001	0.80	<0.001
	Potencia media (W)	0.71	<0.001	0.73	<0.001
Talla (cm)	Pico potencia (W/kg)	-0.42	0.002	-0.44	0.002
	Pico potencia (W)	0.59	<0.001	0.61	<0.001
	Potencia media (W)	0.46	0.001	0.49	0.001
	Pico potencia (W/kg)	-0.18	0.21	-0.21	0.16

Nota: r = Coeficiente de correlación de Pearson; ρ = Coeficiente de Spearman; $p < 0.05$ se considera estadísticamente significativo.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del test de Wingate (WAnT) aplicado a 50 adolescentes basquetbolistas.

Discusión

Los hallazgos de este estudio, que muestran asociaciones negativas entre el índice de masa corporal (IMC), el porcentaje de grasa corporal y la potencia

anaeróbica relativa, corroboran la evidencia científica existente sobre la relación entre la composición corporal y el rendimiento físico en adolescentes deportistas. De manera consistente, Cardona Gómez (2019) determinó que los incrementos en la masa grasa reducen la eficiencia de los sistemas energéticos anaeróbicos, afectando la capacidad para generar potencia en esfuerzos de corta duración. Del mismo modo, Aponte-Cáceres y Segura Caicedo (2022) encontraron que los atletas con mayor masa magra presentan mejores niveles de potencia anaeróbica y menor índice de fatiga, resultado que coincide con las correlaciones observadas entre la adiposidad y el rendimiento en los basquetbolistas de Bucaramanga.

En la misma línea, Castañeda-Babarro (2021) subraya la importancia de expresar la potencia en términos relativos (W/kg) al analizar el Wingate Anaerobic Test (WAnT), pues la masa corporal tiene un efecto directo sobre la carga aplicada y, por tanto, sobre el valor absoluto de la potencia. Esto se confirma en el presente estudio, en el cual las variables de peso y talla se relacionaron positivamente con la potencia absoluta, pero no con la relativa. Así, los deportistas con mayor masa total generan más potencia en valores brutos, pero una menor eficiencia mecánica por kilogramo corporal, lo que refleja la necesidad de un equilibrio entre masa y composición corporal en el entrenamiento de potencia.

Por su parte, Contreras Jáuregui et al. (2024) demostraron que los deportistas con altos niveles de grasa corporal presentan mayor índice de fatiga durante esfuerzos intermitentes, atribuyendo este fenómeno a un menor aprovechamiento del metabolismo fosfagénico y a una recuperación muscular más lenta. Este comportamiento coincide con lo encontrado en los participantes del presente estudio, donde el índice de fatiga mostró correlaciones positivas con el IMC y el porcentaje de grasa corporal. Además, Muñoz Luna et al. (2024) sostienen que la estructura corporal condiciona el rendimiento anaeróbico en deportes de conjunto, señalando que los sujetos

con mayor proporción de masa magra y menor adiposidad presentan una mejor relación peso/potencia y mayor tolerancia a la fatiga.

Los resultados también guardan concordancia con los reportes de Tauda et al. (2025), quienes evidenciaron que los adolescentes con un mejor perfil de composición corporal alcanzan mayores valores de potencia media y picos de potencia más altos, lo que refleja una superior eficiencia en la utilización de fosfatos de alta energía durante los esfuerzos breves y explosivos. De igual manera, Castro (2021) al validar un nuevo sistema de medición de la potencia anaeróbica, resaltó la sensibilidad del Wingate Test para identificar variaciones en el rendimiento asociadas a la masa corporal y al contenido de grasa, confirmando la aplicabilidad de este método en el seguimiento de deportistas jóvenes.

Desde una perspectiva metodológica, el diseño transversal y correlacional empleado en esta investigación coincide con las recomendaciones de De Onis et al. (2007), quienes enfatizan la necesidad de utilizar indicadores antropométricos estandarizados (IMC, peso y talla) para analizar el estado nutricional y su impacto en el rendimiento físico. Aunque este diseño no permite establecer causalidad, proporciona una visión objetiva sobre cómo la composición corporal se asocia con el desempeño anaeróbico en condiciones de campo, lo que resulta de gran valor en contextos de formación deportiva.

Además, los resultados observados en esta muestra local son coherentes con los reportes obtenidos por Aponte-Cáceres y Segura Caicedo (2022) y Muñoz Luna et al. (2024), quienes, en diferentes disciplinas y regiones, confirmaron que los indicadores de composición corporal influyen de forma determinante sobre la potencia anaeróbica y la resistencia a la fatiga. Esto sugiere que, más allá del tipo de deporte, la relación entre el control de la masa corporal y el rendimiento explosivo es consistente y universal en deportistas en formación.

Freyre Vázquez, Méndez Infante y Velázquez González (2025) evaluaron la potencia anaeróbica y el índice de fatiga en jugadores de baloncesto, encontrando que un mayor nivel de condición física se asocia con mejores valores de potencia y menor fatiga durante el test de Wingate.

Finalmente, cabe destacar que el Test de Wingate empleado en este estudio demostró ser una herramienta práctica, sensible y válida para evaluar el rendimiento anaeróbico en adolescentes. La consistencia entre los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman observada en este trabajo refleja la robustez de las asociaciones encontradas, incluso considerando la posible desviación de la normalidad en las variables fisiológicas. Estos resultados respaldan el uso del WAnT como método de monitoreo dentro de los procesos de evaluación y control del entrenamiento en categorías formativas, tal como proponen Castañeda-Babarro (2021) y Castro (2021).

En conjunto, la discusión evidencia que la composición corporal actúa como un determinante del rendimiento anaeróbico, y que la optimización de la masa magra y la reducción del tejido adiposo deben constituir objetivos prioritarios en los programas de preparación física para deportistas jóvenes. Este enfoque no solo mejora la eficiencia biomecánica y energética, sino que también previene la fatiga prematura y optimiza la respuesta neuromuscular en actividades de alta intensidad, como las que caracterizan al baloncesto.

Conclusiones

Los resultados permiten concluir que la composición corporal influye significativamente en la potencia anaeróbica de los adolescentes basquetbolistas analizados. Se determinó que un mayor porcentaje de grasa corporal y un IMC elevado se asocian con menor potencia relativa y mayor índice de fatiga, mientras que el peso y la talla correlacionan positivamente con la potencia absoluta. Estos hallazgos demuestran que la eficiencia mecánica del esfuerzo anaeróbico depende más de la calidad de la masa magra que de la masa corporal total.

El uso del Test de Wingate (WAnT) resultó un método confiable para identificar la relación entre las características antropométricas y la capacidad anaeróbica en adolescentes deportistas, confirmando su aplicabilidad en poblaciones de rendimiento formativo. Los resultados respaldan la necesidad de incorporar evaluaciones periódicas de composición corporal en los programas de entrenamiento, con el fin de ajustar las cargas de trabajo y optimizar la relación peso/potencia.

En síntesis, la investigación aporta evidencia empírica relevante para el diseño de estrategias de entrenamiento individualizado, orientadas al desarrollo de la potencia anaeróbica y el control del tejido adiposo en jugadores jóvenes de baloncesto, contribuyendo al fortalecimiento de la preparación física específica en el contexto colombiano.

Referencias Bibliográficas

- Aponte-Cáceres, J. A., & Segura Caicedo, D. E. (2022). Valoración de la potencia anaeróbica en taekwondo: Una revisión sistemática. *Revista Digital: Actividad Física y Deporte*, 8(1). <https://doi.org/10.31910/rdafd.v8.n1.2022.1967>
- Cardona Gómez, J. (2019). Factores asociados a la potencia anaeróbica y capacidad cardiorrespiratoria en escolares de Medellín-Colombia. *Educación Física y Deporte*, 38(1), 117–136. <https://doi.org/10.17533/udea.efyd.v38n1a05>
- Castro, L. E., Ramírez Fonseca, J., Gómez Riveros, R. A., & Camargo Otálora, A. F. (2019). Índices de potencia anaeróbica en tren inferior en selecciones unjugadores de fútbol vs jugadores de la selección de fútbol de salón. *Movimiento Científico*, 13(1), 15–22. <https://doi.org/10.33881/2011-7191.mct.13102>
- Castañeda-Babarro, A. (2021). The Wingate Anaerobic Test: A narrative review of the protocol variables that affect the results obtained. *Applied Sciences*, 11(7417), 1–20. <https://doi.org/10.3390/app11167417>
- Contreras Jáuregui, F. A., Elles Cuadro, E., Mármol Polo, J. M., & Jiménez Hernández, N. J. (2024). Condición física y composición corporal en deportistas: a propósito del baloncesto femenino en la Universidad del Atlántico. Sello Editorial Universidad del Atlántico. <https://editorial.uniatlantico.edu.co/index.php/catalog/catalog/book/205>
- Departamento administrativo nacional de estadística (DANE). (2025). <https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica#preguntas-frecuentes>
- de Almeida-Neto, P. F., Baxter-Jones, A., de Medeiros, J. A., Dantas, P. M. S., & Cabral, B. G. de A. T. (2023). Are there differences in anaerobic relative

muscle power between upper and lower limbs in adolescent swimmers: A blinded study. *Journal of Exercise Science and Fitness*, 21(3), 198–205.
<https://doi.org/10.1016/j.smhs.2023.09.005>

Freyre Vázquez, F., Méndez Infante, H., & Velázquez González, A. (2025). Evaluación de la potencia anaerobia y el índice de fatiga en baloncestistas de Holguín. *RIAF: Revista Internacional de Actividad Física*, 3(1), 33–41.
<https://doi.org/10.53591/riaf.v3i1.1683>

Gürkan, A. C., & Söyler, M. (2025). Anaerobic power and sprint performance in U19 elite football players. *European Journal of Therapeutics*, 29(3), 512–517.
<https://doi.org/10.58600/eurjther2653>

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Manso, J. M., Valdivielso, J. F., & Caballero, C. (2004). El test de Wingate de potencia anaeróbica. *Revista Digital EFDeportes*, 10(73).
<https://www.efdeportes.com/efd73/wingate.htm>

Ministerio de Salud de Colombia. (1993). Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Ministerio de Salud de Colombia.
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/lists/bibliotecadigital/ride/de/dij/resolucion-8430-de-1993.pdf>

Michalik, K., Smolarek, M., Ochmann, B., & Zatoń, M. (2023). Determination of optimal load in the Wingate Anaerobic Test is not dependent on number of sprints included in mathematical models. *Frontiers in Physiology*, 14, Article 1146076. <https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1146076>

Muñoz Luna, J. A., Benavides Córdoba, D. F., Burbano Coral, G. M., Castro Mora, L. L., & Quiroz Delgado, M. F. (2024). Asociación entre composición

corporal y aptitud física en deportistas adolescentes de fútbol. Revista Biumar, 8(1), 63–76. <https://doi.org/10.31948/rb.v8i1.4108>

Tauda, M., Cruzat, E., & Ergas Schleeef, D. (2025). Perfil de rendimiento físico en baloncesto juvenil: comparación de potencia anaeróbica, potencia de salto y VO_2 máx según posición de juego. Retos, 64, 79–98. <https://doi.org/10.47197/retos.v64.109489>

World Medical Association. (2013). Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. World Medical Association. <https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/>